

Plan de Gestión de Datos (PGD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15527282>

1. Datos del proyecto y resumen de los datos

1.1 Datos administrativos

- **Título del proyecto:** Aprovechamiento integral de subproductos y coproductos de la industria agroalimentaria local para la conservación de productos cárnicos
- **Acrónimo del proyecto:** AGROSUSTMEAT
- **Código del proyecto:** PID2020-119608RR-I00
- **Duración del proyecto:** 01/09/2021 – 28/02/2025
- **Entidad beneficiaria:** Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX)
- **Centro de ejecución:** Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (INTAEX)
- **Investigadores principales:**
 - **Jonathan Delgado Adámez**
 - ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3481-9623>
 - Email: jonathan.delgado@juntaex.es
 - **M.^a del Rosario Ramírez Bernabé**
 - ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2140-8139>
 - Email: mariariosario.ramirez@juntaex.es
- **Financiador principal:**
 - Agencia Estatal de Investigación (AEI), Ministerio de Ciencia e Innovación
 - DOI: <https://doi.org/10.13039/501100011033>
 - ROR: <https://ror.org/003x0zc53>

1.2 Propósito de la recopilación / generación de los datos

Los datos generados en AGROSUSTMEAT permiten evaluar científicamente el potencial de valorización de subproductos agroalimentarios como ingredientes funcionales y materiales de envasado activo para mejorar la calidad, seguridad y sostenibilidad de productos cárnicos. Se centran en el estudio de:

- Extractos de pimiento y ciruela tratados con tecnologías HHP/HPT
- Biopolímeros activos (PLA/PHB, quitosano) con extracto de salvado de arroz
- Resultados físico-químicos, microbiológicos, sensoriales y ambientales
- Evaluación de la vida útil y reducción de aditivos sintéticos

1.3 Relación con los objetivos del proyecto

La generación de datos responde a los seis objetivos específicos del proyecto, que abarcan desde la extracción y caracterización de compuestos bioactivos hasta su aplicación combinada con tecnologías innovadoras y su transferencia al sector cárnico regional. Los datos permiten:

- Justificar la validez de las soluciones propuestas
- Soportar las publicaciones científicas y técnicas
- Establecer estándares de aplicación y escalado

1.4 Formato de los datos

Los datos se presentan en formatos abiertos y legibles por software libre:

- `.csv` (datos experimentales y diccionarios de datos)
- `.xlsx` (hojas de análisis complementario)
- `.txt` (ficheros README)
- `.pdf` (documentación técnica y científica)
- `.docx` (manuscritos y borradores)

Se utiliza codificación UTF-8 y estructuras tabulares con diccionario de variables.

1.5 Reutilización de los datos

Los conjuntos de datos podrán reutilizarse para:

- Estudios de conservación alimentaria
- Desarrollo de biopolímeros sostenibles
- Evaluaciones de impacto ambiental
- Formulación de productos cárnicos funcionales

Estarán acompañados de documentación detallada (README, diccionarios) y se publicarán con licencias abiertas (CC-BY 4.0). No existen restricciones éticas ni contractuales que impidan su compartición, salvo casos puntuales de colaboración industrial.

1.6 Origen de los datos

Los datos son originales y fueron generados en el marco experimental del proyecto, tanto en las instalaciones del INTAEX (CICYTEX) como en colaboración con la Universidad de Aveiro y el Helmholtz-Zentrum Hereon. No se ha reutilizado ningún conjunto de datos preexistente.

1.7 Tamaño estimado

El volumen total estimado asciende a entre 8 y 12 GB, distribuidos en:

- Datos brutos de laboratorio
- Resultados procesados y tablas resumen
- Documentación y metadatos
- Ficheros de análisis y publicación

El almacenamiento se gestiona mediante servidores internos (INTAEX/CICYTEX), con copias de seguridad periódicas y planificación de depósito en repositorios abiertos (Zenodo).

2. Datos FAIR

2.1 Datos localizables (Findable)

- **Identificadores persistentes:**
Cada conjunto de datos será depositado en **Zenodo**, donde se les asignará un **DOI (Digital Object Identifier)** para asegurar su localización permanente.
- **Metadatos normalizados:**
Los datos se describen mediante el esquema **Dublin Core**, incluyendo:
 - Título, autores, afiliaciones e identificadores (ORCID, ROR)
 - Fecha de recogida y publicación
 - Palabras clave
 - Formato y tipo de datos
 - Licencia de uso
- **Estrategia de descubrimiento:**
Se emplearán palabras clave extraídas de vocabularios controlados como **AGROVOC** o el **Thesaurus de la UNESCO**, facilitando su indización por motores como OpenAIRE, Bielefeld Academic Search Engine (BASE) y CORE. Además se prevé la posibilidad de hacer depósito de metadatos en el Repositorio

Institucional de la Universidad de Extremadura (UEX), en convenio con CICYTEX, lo que propiciará su recolección y descubrimiento también a través de herramientas como RECOLECTA.

- **Control de versiones:**

Los conjuntos de datos indicarán su versión (ej. v1.0, v1.1) y fecha de última modificación. En los ficheros README se incluirá un historial de versiones cuando sea pertinente.

2.2 Datos accesibles (Accessible)

- **Repositorio utilizado:**

Todos los datos serán depositados en [Zenodo](#), que garantiza su disponibilidad a largo plazo y permite acceso abierto conforme a las políticas de Ciencia Abierta nacionales y de la UE, en cumplimiento de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y en línea con la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta.

- **Licencias:**

Los conjuntos estarán disponibles bajo la licencia **Creative Commons CC BY 4.0 Internacional**, salvo aquellos con embargo temporal justificado.

- **Métodos de acceso:**

El acceso a los datos se realizará mediante DOI y protocolo HTTPS. No se requerirá software propietario para su apertura o análisis.

- **Acceso con restricciones:**

En caso de que algún conjunto esté sujeto a un **embargo** por motivos de publicación o protección industrial, se indicará expresamente en los metadatos. La duración máxima prevista es de 12 meses.

2.3 Datos interoperables (Interoperable)

- **Formatos utilizados:**

Se emplean formatos abiertos y estandarizados:

- `.csv` (UTF-8) para datos tabulados
- `.txt` para documentación
- `.pdf` para informes complementarios

- **Vocabularios controlados:**

Se usan referencias normalizadas:

- **AGROVOC**.
- Unidades internacionales (mg/g, µg/cm², log UFC/g)

- **Metadatos interoperables:**

Los metadatos estarán disponibles en formatos compatibles con OAI-PMH y seguirán los requisitos de **OpenAIRE** y las directrices de **Horizon Europe**.

2.4 Datos reutilizables (Reusable)

- **Licencia abierta:**
Se aplica **CC BY 4.0**, permitiendo el uso, modificación y redistribución de los datos, siempre que se cite adecuadamente la fuente.
- **Documentación asociada:**
Cada conjunto de datos contará con:
 - Un archivo **README** descriptivo
 - Diccionario de variables detallado en `.csv`
 - Referencia a la publicación asociada (DOI incluido)
- **Procedencia y citación:**
Se facilitarán citaciones completas con DOI. Se indicará claramente la autoría (con ORCID) y la afiliación institucional (con ROR), así como la financiación del proyecto (DOI y ROR del financiador).
- **Control de calidad:**
 - Análisis experimentales replicados
 - Controles analíticos y protocolos estandarizados
 - Curación previa al depósito
- **Período de reutilización:**
La preservación en **Zenodo** garantiza una accesibilidad mínima de 20 años. Se espera una reutilización activa en los próximos 5–10 años en el ámbito de biotecnología y ciencia alimentaria.

2.5 Publicaciones científicas asociadas y disponibilidad de datos

Los cuatro conjuntos de datos están vinculados a resultados ya publicados o en proceso de publicación. A continuación se detalla su correspondencia:

- **Datos HPT (tratamientos térmicos de alta presión):**
Sánchez-Ordóñez, M. et al. (2025). Integral valorisation of agri-food by-products through the production of functional food ingredients using high-pressure thermal treatments.
[Manuscrito en revisión]

Datos disponibles en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15525838>
- **Datos HHP Pimiento:**
Sánchez-Ordóñez, M. et al. (2025). Use of high-pressure hydrostatic treatments for the valorisation of pepper as a functional ingredient.
[Manuscrito en preparación]

Datos disponibles en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15525974>

- **Datos Quitosano/Gelatina:**

Cabeza de Vaca, M. et al. (2025). Effects of Gelatin/Chitosan and Chitosan Active Films with Rice Bran Extract for the Preservation of Fresh Pork Meat. Gels, 11(5), 338.

<https://doi.org/10.3390/gels11050338>

Datos disponibles en: <https://doi.org/10.3390/10.5281/zenodo.15525558>

- **Datos PLA/PHB:**

Delgado-Adámez, J., Ramírez-Bernabé, M.R. et al. (2024). Application of Antioxidant Poly-Lactic Acid/Polyhydroxybutyrate (PLA/PHB) Films with Rice Bran Extract for the Preservation of Fresh Pork Meat. Foods, 13(6), 972.

<https://doi.org/10.3390/foods13060972>

Datos disponibles en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15525214>

3. Responsabilidades y recursos

3.1 Responsables del Plan de Gestión de Datos

El equipo de investigación ha asignado funciones específicas para la elaboración, implementación, actualización y seguimiento del presente PGD, que se mantendrá vivo a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

- **Redacción y coordinación del Proyecto:**

- **Jonathan Delgado Adámez**

- ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3481-9623>

- Email: jonathan.delgado@juntaex.es

- Rol: investigador principal, responsable técnico y científico general del proyecto.

- **M^a del Rosario Ramírez Bernabé**

- ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2140-8139>

- Email: mariarosario.ramirez@juntaex.es

- Rol: investigador principal, responsable técnico y científico general del proyecto.

- **Responsable de Gestión de Datos**

- **José Luis López Chaparro**

- **Redacción del PGD:**

- **Ángel M. Delgado-Vázquez**

- ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2461-8553>

- Email: adelvaz@bib.upo.es
- Rol: documentalista externo. Análisis de la documentación, preparación y depósito de los datos, redacción del PGD.
- **Curación de datos y apoyo metodológico y estadístico:**
 - Miriam Sánchez-Ordóñez (tratamientos HHP y HPT)
 - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3723-9088>
 - Rol: curación de datos, análisis de datos
 - María Cabeza de Vaca Molina (biopolímeros y conservación cárnica)
 - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3723-9088>
 - Rol: curación de datos, análisis de datos
- **Repositorio y publicación de datos:**

El depósito en **Zenodo** será gestionado directamente por el equipo investigador, incluyendo la carga de datos, metadatos, ficheros README y versiones finales.

3.2 Recursos humanos y tecnológicos

- **Recursos humanos:**

El equipo de investigación ha integrado las tareas de gestión de datos dentro del propio plan de trabajo del proyecto. No se ha externalizado ninguna parte del proceso.
- **Recursos tecnológicos:**

Cuando ha sido posible se han utilizado herramientas de software libre y código abierto:

 - **R** y **SPSS** para análisis estadístico
 - **LibreOffice Calc / Excel** para organización tabular
 - **Zenodo** para el depósito de datos
 - **F-UJI** y validador de OpenAIRE para autoevaluación FAIR

4. Seguridad de los datos

4.1 Almacenamiento seguro y preservación

Durante todo el ciclo de vida del proyecto AGROSUSTMEAT, se han adoptado medidas para garantizar la **integridad, confidencialidad y disponibilidad** de los datos:

- Los datos se almacenan de forma segura en los servidores internos del INTAEX (CICYTEX), con acceso restringido a personal autorizado.
- Se emplea una estructura de carpetas compartidas por red interna con permisos jerarquizados por roles.

- Todos los archivos se nombran según convenciones estandarizadas e incluyen marcas de tiempo para control de versiones.

4.2 Recuperación ante fallos

- Los archivos con versiones finales (datasets publicados) se conservan además en copias externas offline.

4.3 Transferencia y acceso controlado

- Se ha evitado el uso de servicios de almacenamiento en la nube no institucionales.

4.4 Medidas específicas para datos confidenciales o embargados

- En caso de datos sujetos a **embargo temporal** (por publicación pendiente o colaboración industrial), se ha procedido a su aislamiento en carpetas restringidas con control de acceso.

4.5 Preservación a largo plazo

- Los conjuntos de datos serán depositados en **Zenodo**, que garantiza su preservación durante al menos 20 años bajo condiciones de acceso abierto o controlado (embargo) según los metadatos definidos.
- Los datos en Zenodo se almacenan en infraestructuras del CERN con replicación en múltiples localizaciones geográficas.

5. Aspectos éticos y legales

5.1 Consideraciones éticas

El proyecto AGROSUSTMEAT **no implica el tratamiento de datos personales, ni datos sensibles o identificativos**, por lo que no ha sido necesario someterlo a evaluación por parte de un comité de ética de investigación.

Sin embargo, se han contemplado las siguientes buenas prácticas éticas:

- Los datos se han generado exclusivamente a partir de muestras alimentarias, materiales derivados de subproductos agroindustriales, y datos físico-químicos, microbiológicos y medioambientales.
- No se ha realizado ninguna intervención con personas, animales ni colectivos vulnerables.

5.2 Protección de datos y confidencialidad

- Cuando ha sido necesario preservar temporalmente la confidencialidad de algunos resultados (por estar vinculados a manuscritos científicos aún en revisión), se ha procedido al embargo del dataset correspondiente.

5.3 Legislación aplicable

Aunque el proyecto no gestiona datos personales, se ha actuado conforme a los siguientes marcos legales, en previsión de futuras integraciones o colaboraciones:

- **Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD):** Reglamento (UE) 2016/679.
- **Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.**
- **Recomendaciones éticas del Comité de Bioética de España y de la Agencia Estatal de Investigación.**

5.4 Licencias de uso y derechos de autor

- Todos los conjuntos de datos generados por el proyecto se publican bajo **licencia Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)**, lo que permite su reutilización y adaptación, siempre que se reconozca adecuadamente la autoría.
- Las publicaciones científicas asociadas también han seguido criterios de ciencia abierta, y los datos se referencian en ellas mediante DOI.

6 Actualización y mantenimiento

Este Plan ha sido elaborado como documento **vivo**, y podrá ser actualizado si:

- Se generan nuevos datasets durante la fase final del proyecto
- Se modifica el calendario de embargo o se amplían las colaboraciones con terceros
- Cambian las condiciones de acceso a alguna publicación asociada

Las futuras versiones serán cargadas en Zenodo junto con los conjuntos de datos revisados, y su DOI se mantendrá actualizado mediante versión numerada (ej. v1.1, v2.0).

CENTRO DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS
DE EXTREMADURA

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional